

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Кукса Н. В.

Старший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

ЦЕРКВА В ІМ'Я СВЯТОГО ПРОРОКА ІЛЛІ В СУБОТОВІ НА ЗЛАМІ XVIII–XIX ст.

23 березня 1797 р. Маніфестом Катерини II Правобережжя було приєднане до Російської імперії. Містечко Суботів спочатку ввійшло до складу Брацлавського намісництва, а з 1797 р. стало складовою новоутвореної Київської губернії.

Відомостей про перші роки утвердження російської влади на Чигиринщині збереглося дуже мало. Тому нещодавно віднайдену в Державному архіві Черкаської області справу вважаємо цінним документом, який містить об'єктивні статистичні дані про кількість, статевий склад, матеріальне становище населення колишньої заміської резиденції Богдана Хмельницького. Вражаючим є той факт, що, незважаючи на катаклізми попереднього століття, станом на 1797 р. у містечку Суботів проживало 1172 особи [1, арк. 10], в той час, як у Чигирині, згідно з Статистичним описом Київської губернії, поданим І. Фундуклеєм, мешкало всього 609 осіб [3, 124] (!). Отже, перед нами документи, що проливають світло на обставини переведення Свято-Іллінської церкви з парафіяльної на цвинтарну. Оскільки в розвідках авторитетних істориків минулого подається інформація, що сталося це 1820 р., маємо всі підстави вважати, що щойно виявлений нами документ публікується вперше:

Переписка по прошенію прихожан о присоединении соседнего прихода к Михайловской церкви (3 июня – 18 сентября 1797 г.)

По прошенію суботовскаго священника и прихода каменной церкви по определению в кладбищенскую, а приход ее к Михайловской

В Чигиринское духовное правление Чигиринскаго уезда села Суботова церковей Свято-михайловской и Святоильинской священников и прихожан

Прошеніе

Селенія нашего означенного Святомихайловской церкви священник Феодор Зеленскій се-го года мая 8 дня волею Божію помре, по котором наследствія никакого на том приходе не осталось. В другой же тамошней Святоильинской каменной церкви имеетя два священника: Прокопій и Кирилл Ботвиновскіе. Приход обоих церковей дворов по числу души мужеска пола для одного только довольно количество имеетя, но наша Святомихайловская церковь деревяная новая прошлаго 1796 г. посвящена ризницею достаточна, до которой ими обоих сторон прихожан желаем быть. Для того Чигиринскому духовному правленію на благорасмотреніе представляе всенижайше просим поспособности о причисленіи всех нас с означенными Святоильинской церкви священниками к той Святомихайловской церкви, по определеніи другой Святоильинской каменной кладбищем из его представлением потом снабдить милостивою резолюціею. О чем просим: Кирилл Ботвиновскій (Подаються імена та прізвища мирян Суботівської громади – Н.К.) Июня 3-го дня 1797 г. [1, арк. 2]

Клопотання було написано священником Кирилом Ботвиновським, оскільки серед поважних членів релігійної громади не виявилось грамотних людей. Аналогічне прохання було направлено і з “другої частини благочиння” від священників Прокопія та Кирила Ботвиновських:

З наступного документа довідуємося, що на 1797 р. до парафії кам'яної Свято-Іллінської церкви було приписано всього 37 селянських дворів, де проживало 203 особи чоловічої та 197 осіб жіночої статі, в той час, як парафія Свято-Михайлівського храму налічувала 74 двори з 399 чоловіками та 373 жінками [1, арк. 10].

6 серпня 1797 р. з Катеринославської духовної консисторії до Чигиринського духовного правління надійшов рапорт його високопреосвященства Гавриїла – митрополита Катеринославського і Херсонського Таврійського, в якому, згідно з указом його імператорської величності самодержця Всеросійського та відповідної резолюції від 26 червня 1797 р. було прийнято рішення: “...приход, который есть церковный Ильинской церкви, присоединит к церкви Михайло-

вскої, оную Ильинскую церковь определить в кладбищенскую, когда прихожане все вообще в согласіи и состояніи снабдитъ оную Ильинскую церковь по надлежащему, почему в Екатеринославской духовной консисторіи определено: к исполненію еной его высокопреосвященства резолюціи. В Чигиринское духовное правленіе послан сей указ июля 3-го дня 1797 г.” [1, арк. 5]

Цікавою деталлю цієї справи видається розписка найбільш авторитетних представників суботівської громади, де поряд з вказаними вище селянами зустрічаємо й інші прізвища. Знову ж таки з-поміж них немає жодного грамотного мешканця Суботова:

Розписка 1797 года сентября 6 дня:

Мы, нижеподписавшіеся, даем по рапорту второй части благочинного священника Алексея Потребинскаго в том, что от его высокопреосвященства в Чигиринское духовное правленіе указа об определеніи церкви Михайловской на приходскую, а Ильинской на кладбищенскую, оба прихода сводить по которому прописаніе его, чтобы выше прописанную Святоильинскую кладбищенскую церковь снабжать нам обществу по надлежащему, по которому Указу...и подписываемся:

Уезда Чигиринскаго села Суботова общество: атаманъ Григорій Прохаченко (Подаються імена та прізвища мирян Суботівської громади – Н.К.) [1, арк. 15].

Зважаючи на обставини, що наприкінці XVIII ст. спостерігається суттєве зубожіння селян, маємо всі підстави вважати, що утримання двох храмів стало просто непомірною ношею для мирян й основною причиною даного прохання. Адже було прийнято, що ремонт церковних споруд і забезпечення храмів всім необхідним для проведення богослужінь здійснювалися коштом громади. Оскільки Свято-Іллінська церква на той час перебувала у вкрай занедбаному стані, а Свято-Михайлівську щойно відновлено, громада вирішила піти таким шляхом. Адже доглядати за цвинтарним храмом було набагато дешевше, ніж за парафіяльним.

На Правобережжі досить поширеною була практика, коли стару церковну будівлю переносили на сільське кладовище, найчастіше здійснювали косметичний ремонт і перетворювали на цвинтарну церкву. Статус останньої не потребував окремого причту, оскільки відправи в ній проводилися від випадку до випадку, здебільшого на храмове свято, в суботні та в інші поминальні дні. Цвинтарний храм приписувався до парафіяльної церкви, і якщо богослужбові речі з нього ставали непридатними для використання або взагалі були втраченими, час від часу в разі потреби їх брали з останньої церкви [2, 24].

Отже, з досліджуваної нами справи випливає, що ще 1797 р. Свято-Іллінська церква втратила статус парафіяльної і стала цвинтарною – приписною до Свято-Михайлівської. Однак втілення в життя рішень духовного правління, як свідчить низка інших документів, виявилось справою не такою вже й простою.

З огляду на досить неординарну ситуацію зі становищем православної церкви на територіях, які не так давно належали Речі Посполитій, російська влада сприяла збільшенню кількості храмів. Всіляко заохочувались намагання релігійних громад щодо оновлення чи побудови нових православних церков.

Підтвердження цьому знаходимо в рапорті митрополита Гавриїла, поданому згідно з указом імператора, де на громаду покладено обов’язкове утримання, окрім парафіяльної церкви і цвинтарної [1, арк. 15]. Не виключено, що саме навмисне зволікання духовного правління на кілька років затримало втілення в життя клопотання селян. Адже відповідно до відомості Київської єпархії протопопії Чигиринської села Суботова за 1801 р. кам’яна церква на цей час все ще зберігала статус єдиної в селі парафіяльної. Настоятелем храму був 46-річний Кирило Ботвиновський, рукопокладений 26 травня 1780 р. [1, арк. 15].

До парафії церкви, яка становила 139 дворів з 559 особами чоловічої та 544 особами жіночої статі, належали мешканці Суботова, що проживали на відстані 1,5 версти від храму.

Проте згідно з кліровою відомістю станом на 1809 р. єдиною парафіяльною в Суботові називалася вже Свято-Михайлівська церква, а за Свято-Іллінською більш, ніж на 70 років тому утримувався статус приписної до неї цвинтарної церкви. Парафіяльною усипальниця гетьмана стала лише після першої з часу побудови суттєвої реставрації 1869 р. [4, арк. 142-143]. Серед причту храму прослідковуються династійні тенденції, що було типовим явищем у житті духовного стану кінця XVIII–XIX ст. Перед нами постають династії священників Ботвиновських, до речі, предків М.С. Грушевського по материнській лінії, на зміну яким прийшли настоятелі Хотинські і півстоліття стояли на чолі суботівського кліру. На старому цви-

нтарі побіля Іллінської церкви до сьогодні збереглося поховання дружини священика Олександра Хотинського Марії Василівни (пом. в 1895 р.), яка після смерті чоловіка майже 50 років поспіль випікала просфори для вірян.

Окремі з представників цих родів залишили по собі досить відчутний слід в духовному житті суботівської громади.

Примітки

1. Держархів Черкаської обл., ф. 660, оп. 1, т. 2, спр. 137.
2. *Перева В.* Православне Надросся у XIX столітті. – Біла Церква, 2004.
3. *Солодар О.* Нариси з історії Чигиринщини. – Черкаси, 2003.
4. ЦДАК України, ф. 127, оп. 1010, спр. 3782.

Курущак Л. М.

Завідувач відділу

Чернівецький художній музей

ДРІБНА КУЛЬТОВА ПЛАСТИКА З КАМЕНЮ В ЗБІРЦІ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

Збірка Чернівецького обласного художнього музею досить різноманітна у видовому та хронологічному відношенні, й на сьогодні становить понад 12 тисяч експонатів основного і науково-допоміжного фондів. У музеї зберігається доволі численна колекція культових творів: різьблені дерев'яні фрагменти іконостасів, мідна металоластика старообрядців, культові тканини, і, звичайно, ікони (в т. ч. значна кількість корогв), які дають уявлення про стан релігійного мистецтва Буковини і займають вагоме місце в образотворчій культурі регіону [1].

Віднедавна у збірці Чернівецького художнього музею в групі збереження “археологія” можна виділити підгрупу дрібної кам'яної і металевої пластики давньоруського періоду. Такими цінними предметами фонди музею поповнились у грудні 2012 та лютому 2013 р. Чернівецька філія державного підприємства “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України передала музею 40 давньоруських художніх виробів XII – першої половини XIII ст. Серед нових надходжень до музею найбільше нагрудних хрестів-енколпіїнів, не менш цікавою і чисельною групою є металеві іконки (складні, підвіски), хрестики-тільники різноманітних форм, лунниці – прикраси у вигляді півмісяця.

Привертають увагу найдавніші твори дрібної культової пластики – досить рідкісні вироби з каменю. Їх дослідженням займалися буковинські археологи І.П. Возний, Ю.В. Мисько, С.В. Пивоваров. На території Буковини найбільше кам'яних іконок виявлено у Чорнівському городищі. Відомо, що культова атрибутика в основному виготовлялася у Візантії, Херсонесі чи Києві. Проте майстерня з виробництва кам'яних іконок знаходилася і на території Буковини (с. Онут Заставнівського р-ну Чернівецької обл.), рештки якої археологічно досліджені у 1998 р. [4, 91-99].

У культовій колекції художнього музею експонати хронологічно охоплюють періоди кінця XII – першої половини XIII ст. та XVII–XXI ст. Найчисельнішу групу складають твори, датовані XIX–XX ст. Подібна ситуація й у інших чернівецьких музеях: більшість пам'яток датовані XVIII–XX ст. і лише одиниці творів належать до XVII ст. Мізерну кількість давніх ікон у музейних колекціях, виконаних професійними митцями, ми пов'язуємо із складним історичним періодом у нашому краї. У XX ст. через часті зміни влади багато пам'яток вивозили або знищували [2]. Тож важко переоцінити роботу буковинських археологів, їх внесок у дослідження історії рідного краю, що збагачує знання про духовну культуру Буковини епохи Середньовіччя. Введення давньоруських художніх виробів до експозиції музею наблизить доступ значно ширшої аудиторії до цінних пам'яток.

Нові музейні експонати відображають розвиток стилю і різноманітність художніх прийомів обробки каменю й металу та засвідчують популярність предметів культової атрибутики серед місцевого населення. Подальше вивчення музейної колекції, співпраця із археологами дозволять розширювати знання про культуру, побут і традиції, які були характерні для Буковинського краю у XII–XIII ст.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013